

УПОТРЕБЛЕНИЕ ЖЕНСКИХ ШЛЯП В СТРУКТУРЕ ПОСЛОВИЦ И Поговорок

Булекбаева Екатерина Александровна
студент, Термезский государственный университет
Узбекистан, г.Термез

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6636029>

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена изучению крылатых выражений, пословиц и поговорок о женской шляпке. На протяжении всей истории этот головной убор был способен сообщить о социальном статусе, профессии или убеждениях владельца. О дамских шляпках можно говорить до бесконечности. И вроде, как кажется, что этот предмет одежды, как украшение, в наше время совсем не актуален, однако известные модельеры всего мира имеют в своих коллекциях большое множество своеобразных модных шляп и шляпок. Тем самым, они продолжают традицию, которое насчитывает не одно столетие.

Ключевые слова: крылатые выражения, чувства, загадочность, элегантность, женственность.

Женщина должна примерить дюжину шляпок, прежде чем выберет ту единственную. «Взбунтоваться против высокого каблука может только женщина в умопомрачительной шляпке».

Шляпа – символ элегантности и женственности. Женщина в шляпе выглядит безупречно, изыскано, загадочно, а иногда даже божественно!

«Ведь в шляпке тайна и загадка,

Вне возраста и красота,

Что осеняет вдруг догадка:

Такая женщина – мечта» [1].

О шляпка мы могли слышать много крылатых выражений: «Женщина из ничего может сделать три вещи: семейную сцену, салат и...шляпку», «Женщина везде оставляет шляпу, а мужчина голову».

О шляпках ходят много пословиц и поговорок разных народов, к примеру: французы говорят: «У хорошей шляпы нет цены», а англичане: «Если Вы хотите преуспеть, наденьте шляпу», «Мо дом там, где моя шляпа», восточная пословица гласит, что «Глядя в прошлое-снимите шляпу, глядя в будущее-засучите рукава».

А родилась шляпка очень давно, в те далёкие времена, когда её ещё просто называли головным убором. Предпосылкой к её рождению была вовсе не мода, а самые обыкновенные климатические условия:

обжигающий мороз, пронизывающий ветер, проливной дождь и невыносимая жара. Жизненная необходимость подтолкнула человека изобрести некий предмет, который бы согревал голову зимой и осенью и защищал её летом от палящего солнца.

Этот предмет головной необходимости совершенствовался на протяжении своего существования в зависимости от климата, эпохи, страны. Однако шляпа использовалась не только как головной убор-необходимость, она также являлась знаком принадлежности к той или иной политической партии, тому или иному сословию, являлась символом благосостояния.

«Вот это шляпка, так шляпка, не то, что моя. В этой-то и по улице пройдешь, всё-таки кто-нибудь взглянет, скажет: «Ах, какая хорошенькая!» [4, 258].

Спустя время, за шляпку берётся мода, и этот головной убор «просто шляпка» превращается в «модную шляпку». Еще вчера шляпка являлась предметом необходимости, роскоши, гордости, восхищения, но и поводом для расстройств, когда на модную шляпку не было денег, а в свет появиться, да и просто выйти на улицу, без неё было невозможно. А сегодня, в шляпке» как в обязательном и незаменимом предмете женского туалета отпала необходимость. Она стала свободной и не привязанной к моде. И, главное, она перестала быть причиной женских слёз. Но, с другой стороны, модная шляпка стала редкостью и только уверенная в себе, с чувством стиля и моды женщина, будет чувствовать себя уютно в самой экстравагантной шляпке.

«Пускай проносятся года,
Я повторю упрямо:
-Снимите шляпы, господа,
Пред вами в шляпке дама...»

Несмотря на то, что время стремительно бежит, но жизнь шляпки не прервётся, ведь за несколько веков своего существования шляпка из орудия классового разделения превратилась в свободный предмет женского туалета. Её присутствие выделяет, а отсутствием не унижает. Шляпку может носить любая женщина, независимо от возраста, семейного положения и благосостояния. Одним словом, шляпка развивается в ногу со временем, подстраивается под условия жизни и остаётся предметом искусства.

«И независимо от времени,
Кто вы в душе: царица, герцогиня,

Одно доказано давно,
Что в шляпе женщина богиня....» [2, с.18].

Шляпка не выходит из моды, а происходит это потому, что женщина, носящая шляпу, всегда элегантна и привлекает взгляды. Женщина в шляпе вдохновляла великих художников и будила в них высокие чувства восхищения женской красотой, к примеру «Портрет неизвестной» Крамской.

Этому женскому аксессуару уделали внимание и многие известные нам писатели и строки о шляпе мы могли прочесть в стихотворении Александра Блока:

«И веют древними поверьями
Её упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука» [3, с.679]

Несомненно, женская шляпка обладает мощной энергетикой, что объясняет её длительное существование и воздействие на окружающих. Посудите сами: что вы испытываете, когда встречаете женщину в шляпке? Я не сомневаюсь, что первое ощущение-некая загадочность, схожая со свечением вокруг неё ореолом необычности, необыденности и незаурядности. Настолько шляпы преображают дам.

Список литературы:

1. Незабудка Г. Все дело в шляпе. – М.,2016.
2. Ореолова О. Стихи и афоризмы о шляпе.-М.,2011.
3. Коровин В.И. История русской литературы XX -начала XXI века.Часть I.-М.,2014.
4. Островский А.Н. Пьесы.-М.,2003.